

BADIIY MATNDA O‘ZBEK TILI LEKSIKASINING MAVZUVIY GURUHLARI (G‘AFUR G‘ULOM ASARLARI ASOSIDA)

Xamdamova Xanifa Shukurillayevna

Jizzax politexnika instituti.

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD

Email: xamdamovaxanifa@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yozuvchi G‘afur G‘ulom asarlari matnida o‘zbek tilining mavzuviy guruhlari, badiiy uslubi, tilining soddaligi, tasviriy vositalardan o‘rinli foydalanganligi haqida fikr yuritiladi. Yozuvchi asar matnida o‘zbek tili leksikasining mavzuviy guruhlari o‘z qatlam tub turkiy so‘zlar, umumturkiy so‘zlar, o‘zbekcha so‘zlardan foydalangan holda asar mazmunini yoritib bergan.

Kalit so‘zlar: matn, o‘z qatlam, turkiy so‘zlar, an’anaviy qatlam, umumxalq tili, tasviriy vosita, adabiy til, leksika.

Ulkan so‘z san’atkori G‘afur G‘ulom o‘zining ajoyib va g‘aroyib nazmiy va nasriy asarlari bilan o‘zbek xalqining qalbida o‘rnashib qoldi. Buning asosiy siri G‘afur G‘ulom asarlarining xalqchilligi, yozuvchi g‘oyasi mujassamlashgan badiiy materialdan tashkil topgan uslubi va tilining soddaligi, tasviriy vositalarning ravon hamda so‘zlashuv nutqiga yaqin bo‘lishidir. [1.48-bet]

G‘afur Gulom nazmiy va nasriy asarlarida so‘z hikoya qilish, voqeani izohlash, xarakterni tasvirlash uchun vosita bo‘lib xizmat qiladi.

G‘afur Gulom asarlarida o‘z qatlam tub turkiy so‘zlar, umumturkiy so‘zlar, o‘zbekcha so‘zlardan tarkib topgan bo‘lib, uni an’anaviy qatlam deyish mumkin.

Ma’lumki, har qanday yangilik ham eskilik negizida shakllanadi. Shunday ekan, G‘afur G‘ulom an’anaviy qatlamdan butunlay uzoqlashib ketgan emas. Adibning asarlarida asrlar davomida ishlatilib kelingan lug‘aviy birliklardan voz kechish bilan emas, balki ularni taraqqiy qildirish va qayta ishlash bilan adabiy til ravnaqiga u yoki bu darajada hissa qo‘shishga xizmat qildirgan. An’anaviy qatlamdan butunlay

uzoqlashib ketish adib asarlarining badiiy qiymatiga putur yetkazgan bo'lardi. Shuning uchun G'afur G'ulom asarlari tili birinchi navbatda an'anaviy adabiy qatlamlardan oziqlangandir. Adib asarlarini ko'zdan kechirsak unda o'z qatlamga mansub so'zlarning quyidagi mavzu guruhlarini uchratdik:

1. Inson tushunchasi bilan bog'liq so'zlar: yurt, elat, turmush, kishi, odam, inson kabilar.

Inson tuproqdandur"- derdilar biroq,
Tosh-tuproq taqdiri insondan ekan,
Ona yurt ishqida kanal qazgan chog',
Tog'u tosh barchasi bizga berdi tan. [2.195-bet]

Bu yerda
odamzod shaklida yurgan
la'nati devlarning
Manfur yuqumli
maraz namoyishi
topolmas huquq. [3.21-bet]

Men odam edim-ku...
Inson farzandi [3.22-bet]

2. Hayvonlar nomi: yilqi, buqa, bo'ta, quyon, eshak, cho'chqa, echki, uloq, sigir, tuya, ot, ayg'ir, arslon, it, bo'ri, yo'lbars, kiyik, mushuk, baroq, qoplon, tulki kabilar:

Bor ekanda, yo'q ekan,
Och ekanda, to'q ekan.
Bo'ri bakovul ekan,
Tulki yasovul ekan [3.13-bet]

3. Qush va parrandalar nomi: qarg‘a, qirg‘iy, qirg‘ovul, quzg‘un, qarchig‘ay, burgut, tuvaloq, turna, chumchuq, o‘rdak, qumri, qarqara, to‘rg‘ay, tovuq, tovus, qaldirg‘och kabi: Ovg‘a kirishadigan sohibchanga qushlardan qarchig‘ay, miqqiy, qirg‘iy, urushadigan qushlardan dakang xo‘roz, amirkon xo‘roz, kaklik, bedana. Sayraydiganlaridan: qumri, sa‘va, bulbul, mayna va boshqalar. [3.215-bet]

4. Hasharot va qurt-qumursqalar nomi: o‘rgimchak, qurt, qumursqa, chumoli, chayon, bit, kuya, mita, burqa, so‘na, chigirtka, yorqanot, ari kabilar:

G‘uncha ochilgan cha o‘tgan fursatni,

Kapalak umriga qiyos etgulik. [3.60-bet]

5. O‘simlik, daraxtlar va ularning mahsulotlari nomi: arpa, bug‘doy, tarvuz, yo‘ng‘ichqa, qovun, archa, yong‘oq, olma, terak, tol, tut, uzum, yontoq kabilar: Ularning uyidagi gullarning-ku son-sanog‘i yo‘q; gulbeor, gulira‘no, safsargul, hamishabahor, qo‘qongul, qalampirgul, namozshomgul, sambitgul, atirgul, kartoshkagul, qashqargul-ishqilib sanab tugatib bo‘lmaydi. [3.112-bet]

6. Odam va hayvon a‘zolari nomlari: oyoq, qo‘l, bosh, ko‘z, qosh, barmoq. bag‘ir, bel, bet, bilak, boldir, buyrak, bo‘y, tish, tomir, tuyoq, biqin, bo‘yin, bo‘ksa, bo‘g‘in, bo‘g‘iz, yelin, yelka, yol, jag‘, ilik, ich, iyak, kindik, kekirdak, kiprik, ko‘ks, kurak, manglay, milk, jamol, o‘pka. yuz, yurak va boshqalar:

Insonning aqlidek g‘oyat azalsiz,

Tiz bukmoq kerakdir bu kamol uchun [3.96-bet]

7. Daraxt va o‘simlik tanasiga oid tushunchalar nomi: urug‘, chigit, chanoq, to‘nka, ang‘iz, to‘ngak, tup, yaproq, don, po‘choq, ko‘sak, tana, ildiz, yog‘och, bo‘toq kabilar:

Ko‘kardi maysa, sochildi yerga don, halicha qish

“Bas endi, bo‘ldi, yetar!” deb qilay sado shekilli. [2.47-bet]

Gul ekan-tikanning bo‘ldi fidosi [2.140-bet]

8. Qush va parrandalar organizmiga oid ba‘zi tushunchalar nomi: qanot, tumshuq, changal, quyruq va boshqalar: Miqqiy qo‘ndiq tagida bir qanotini ostiga

solib, oyog‘ini barala uzatib, yonboshlab yotgan edi.[3.218-bet] Qush uchsa qanoti, odam yursa oyog‘I kuyadigan bu cho‘l. [3.212-bet]

9. Qon-qarindosh va yaqinlikni ifodalaydigan so‘zlar: ota, ona, oyi, aya, ena, opa, bola, o‘g‘il, qiz, aka, og‘a, singil, uka, ini, buvi, chol, momo, evara, jiyan, kuyov, tog‘a, ovsin, qayin, qaynog‘a, qaynota, qaynona, yanga, quda va boshqalar:

Onam zotan xotin, yorim ham xotin,

Singlim ham, qizim ham ularga jinsdosh. [3.37-bet]

–Dada, men osmonga uchar bo‘lsam,

Sen tubanda qolib ne deysan?

–Yasha, deyman, o‘g‘lim! [2.193-bet]

10. Tabiiy obyektlar, hodisalar nomi: ularga tabiiy obyektlar, joylar, hodisalar, narsa, predmetlar, yer osti boyliklari nomlari kiradi: dala, adir, cho‘l, dara, tepa, cho‘qqi, o‘rmon, qiyalik, irmoq, dengiz, orol, ko‘l, soy, buloq, o‘lka, yer; kun, oy, tun, quyosh, yulduz, yashin, to‘zon, to‘lqin, qirov; kuya, ko‘pik, tuproq, suv, tosh, tutun, chang; oltin, kumush, ko‘mir, temir, olmos va boshqalar:

Tongotar chog‘ida quyosh nuridan,

Oltin kiprik kabi ko‘rinar fazo.

Oftob ra’yimiz bilan yo‘l oldi,

O‘ru qir ko‘mildi guli lolaga. [3.19-bet]

Xullas, G‘afur G‘ulom asarlarini ko‘zdan kechirish jarayonida unda mavjud bo‘lgan o‘z qatlamga tegishli 26 ta mavzuviy guruhni aniqladik.

G‘afur Gulom asarlarida qo‘llangan o‘z qatlam so‘zlar mavzuni guruhlaridan ko‘rinib turibdiki, ular adib leksikoniga mansub bo‘lgan barcha so‘zlarning 59,4% (foizi)ni tashkil qiladi. Adib asarlari lug‘at tarkibining asosiy qismini tashkil etgan umum so‘zlardan mohirlik bilan foydalangan.

Ma’lum jamoa a’zolari uchun tushunarli bo‘lgan va umumxalq tilida keng iste’mol qilinadigan, lug‘at tarkibining faol qatlamiga kiruvchi ishlab chiqarishning

turli sohalari bilan bog‘liq bo‘lgan asl o‘zbekcha so‘zlar so‘z san’atkori asarlarida o‘rinli ishlatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘rinboyev B, O‘rinboyeva D. Hozirgi o‘zbek tilining so‘zlashuv uslubi. Toshkent. “Fan” 1991-yil.
2. G‘afur G‘ulom. Asarlar. 4-tom. Toshkent. 1973-yil.
www.ziyouz.com.kutubxonasi.
3. G‘afur G‘ulom. Turkiy adabiyot durdonalari Toshkent. “O‘zbekiston” 2022-yil.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Toshkent. 2020-yil.